

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

Albatta, tasvir kompozitsiyasi, uning ta'sirchanligini oshirish bilan bog'liq barcha me'yor va qoidalar yoshlarning tushunchasi va saviyasiga to'g'ri kelmaydigan ko'rinadi. Biroq, o'qituvchi ularga bu muhim narsalarni tushuntirganda samarali usullar va usullarda kompozitsiyaning nazariy asoslari; yoshlar tushunishi uchun mos, ular materialni kerakli darajada o'zlashtira oladilar. Kompozitsiya qoidalari hisoblangan ritmni anglatadi, kompozitsion markazning bo'linishi, ularning nosimmetrik yoki assimetrikligi joylashuv, harakat, barqarorlik, tartib, kompozitsiyadagi parallellik hisoblanadi. Chiziqli, qora va oq tasvir, ranglar, dog'lar, chiziqli va havo (rangli) istiqbol qoidalariga asoslangan chizish kabi kompozitsiya vositalari ko'rib chiqiladi. Tarkib qonuniyatlari haqida gapirganda, shuni ham ta'kidlash kerakki, qonun rasm detallarining o'zaro bog'liqligi, agar u asar g'oyasidan kelib chiqsa, uning mazmuni hayotdagidek ishonarli bo'lishi uchun u barcha mavjudotlarni bir-biriga bog'liq holda tasvirlashni talab qiladi. Aks holda, asarning tomoshabinga ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Rasmda yangilik yoki o'ziga xoslik qonuni masalaga ijodiy yondashish zarurligini bildiradi. Demak, yaratilgan asar avval yaratilgan asarlarning nusxasi emas, balki kompozitsiya, mazmun, g'oya, rang-baranglik, uning elementlarini tartibga solishda rassom tomonidan yangicha yondashuv talab etiladi. Agar asar yuqoridagi jihatlari bilan avval yaratilgan asarlardan butunlay farq qilsa, ish yanada qadrlanadi. Agar asarning asosiy g'oyasi go'zallikni ulug'lash bo'lsatabiat, u holda rassom tasvirning barcha tafsilotlarini tuzilishi, shakli, rangi va boshqa jihatlari chiroyli va yoqimli tasvirlashi kerak. Hayvonlar, daraxtlar, tog'lar, uylar, daryolar, hatto osmonda suzib yuruvchi bulutlar bilan bir qatorda ularni shakli va rangi jihatidan chiroyli tasvirlash kerak. Shundagina rasmning barcha tafsilotlari rassomning asosiy g'oyasiga mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, rassomlar ko'pincha o'z asarlarida ritmning bo'linishiga ko'proq e'tibor berishadi. Tasviriy san'atning barcha turlari va janrlarida qo'llaniladi. Ritm ko'pincha shaklda, rangda, masshtab, yorug'lik va soya, harakat. Bu asar mazmuni bilan bog'liq bo'lib, muallif fikrini tinglovchilarga tez va oson yetkazishga xizmat qiladi, asarning ifodaliligini oshiradi. Vizual asarlarda asosiy narsa yoki hodisa ko'pincha fonga joylashtiriladi. Bu asosiy narsani asarning markaziga aylantirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, oldingi plandagi mayda detallar asosiy narsaga yo'l ochadi va tomoshabinga asardagi asosiy voqea sodir bo'lgan joyga kirishga yordam beradi. Birinchi, uchinchi va boshqa rejalaridagi tasvirlar asosiy ochishda yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Holmuratovich, M. K. (2019). Implementation of independent educational activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
2. Ibragimov R. Q, The role of genres in animation // *Academicia Globe: Inderscience Research.*– 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 1-8.
3. Jabborov E. X. (2021) “Kompozitsiya” Qarshi “Fan va ta’lim” nashriyoti
4. Muratov, H. (2021). THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT INDEPENDENT EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS.
5. Xalilov, R. (2021). Important factors for teaching student to work on landscape composition.
6. Khalilov, R. Formation of spatial intelligence of students studying in the direction of art education through analytical drawing.
7. Tulanova, D. (2021). Imaginary line in landscape painting of Uzbekistan. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 773-778.
8. Ibragimov R.Q. “Animatsiya san’ati sohasiga malakali kadrlar tayyorlash muammolari”, *International journal of word art №1 maxsus soni* (2023) 88-98b.
9. Ибрагимов Р. Анимация санъатининг тарбиявий ва психологияси муаммолари // *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”.* – 2023. – Т. 1. – №. 01.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Islomova Madina Asqarovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

“Nemis tili amaliy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Email: madinaislomova828@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-5610-1008

NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO‘LLANILISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235849>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada komizmning kelib chiqish tarixiy ildizi qayerga borib taqalishi, bu terminga birinchi ta'rif kim tomondan berilganligi, komizmni lisondagi roli, insoniyat undan qanday va qay darajada kundalik faoliyatida foidalanishi ko'rib chiqiladi. Komizm faqatgina hazil, kinoya yoki sarkazmgina emas, aynan komizm tuyg'usi insonga berilgan eng oliy inoyatlardan biri ekanligi va aynan shu xususiyat uni hayvonot olamidan ajratib turishi haqida gap boradi. Nafaqat nemis tilida, balkim dunyoning deyarli barcha tillarida matbuot matnlarida komizmning ironiya, kalambur, slapstick, sarkazm, satira, karikatura, komediya, hazil, parodiya kabi turlarining qo'llanilishi va o'z navbatida gazeta va publitsistik matnlardagi komizmlarning til vositalarida berilishini ilmiy jihatdan qisman ko'rib chiqishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Komizm, kulgi, kinoya, sarkazm, kalambur, parodiya matn .

Исламова Мадина Аскарровна

Преподаватель кафедры

“Практического немецкого языка”

Узбекский государственный университет мировых языков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВ КОМИЗМА В КОНТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет рассказано, откуда берутся исторические корни происхождения комизма, с чьей стороны было дано первое определение этому термину, роль комизма в лисоне, как и в какой степени человечество использует его в своей повседневной деятельности. Комизм-это не просто юмор, ирония или сарказм, это именно чувство комизма-одна из высших Благодатей , данных человеку, и именно эта черта отличает его от животного мира. Ирония комизма в текстах прессы не только на немецком, но и практически на всех языках мира, были предприняты попытки частично пересмотреть с научной точки зрения использование в языковых средствах таких видов, как каламбур, фарс, сарказм, сатира, карикатура, комедия, юмор, пародия и, в свою очередь, комизм в газетных и публицистических текстах.

Ключевые слова: Комизм, смех, ирония, сарказм, каламбур, пародия текст.

Islamova Madina

The Teacher of the Department of Practical German,
Uzbek State University of World Languages

USE OF COMIC TYPES IN GERMAN PRESS CONTEXTS

ABSTRACT

This article will describe the historical roots of the origin of comedy, where the first definition of the term was given, the role of comedy in life, how and to what extent humankind uses it in its daily activities. Comicism is not just humour, irony or sarcasm, it is the sense of comicism - one of the highest graces given to man, and it is this trait that distinguishes him from the animal world. Irony of comicism in press texts not only in German, but practically in all languages of the world, attempts have been made to partially review from a scientific point of view the use of such types of language as pun, farce, sarcasm, satire, caricature, comedy, humour, parody and, in turn, comicism in newspaper and journalistic texts.

Keywords: Comic, laughter, irony, sarcasm, pun, parody text.

Bizning nutqimizda shunday soʻz va brikmalar borki, biz ularni deyarli har kuni ogʻzaki nutqda, kitoblarda, filmlarda va boshqa adabiyotlarda qoʻllaymiz, lekin doim ham bilvosita ularning maʼnolarini tushuntirib bera olmaymiz. Shunday tushunchalardan biri bu “Komizm”dir. Komizm konsepti odamlarda tabassum, kulgi va quvonch uygʻotuvchi xatti-harakatlar, soʻzlar va iboralar, turli xil soʻz oʻyinlari, va rasmlar kabi vositalardir.

Komizm jamiyatda muhim rol oʻynaydi, oʻyin-kulgi, doʻstona muloqotni aks ettirishga katta hissa qoʻshadi. Komizmning har xil turlari mavjud va u har xil vosita turlariga taalluqli boʻlib, har biri oʻziga xos. Xususiyatlariga koʻra komizmlar turli xil auditoriyaga taʼsir qilish xususiyatiga egadirlar. Ushbu xususiyatlar insonga ham, turli xil vositalariga ham, hattoki vaziyatlarga ham bir xilda taʼsir koʻrsata oladi.

Komizm soʻzi yunon tilidagi “komos” soʻzidan olingan boʻlib, Gretsiyadagi Dionisiy bayramlarida “Vatagu- Mummiyalar toʻdasi” maʼnosini aglatadi. Bundan tashqari komediya soʻzi odatda “Komos qoʻshiqlari” deb ham atalgan. Boshqacha qilib aytganda, komediya tashqaridan kuzatilgan tomoshalar bilan emas, balki odamlarni birgalikdagi harakatlarga jalb qiladigan karnaval oʻyinlari bilan bogʻliq edi. Kulgi ibtidosining yana bir manbasi Rim Saturnaliyasi - ekinchilik xudosini Saturn bayramlari bilan ham bogʻliqligi borligi taxmin qilinadi. Saturnalia davrida odamlar cheksiz oʻyin-kulgi va shon-sharafga berilib ketishadi[1]. Shunday qilib, qadimda qahqaha, kulgi ozodlik, hurlikni oʻz ichidagi qarama-qarshi yoʻnalishlarni - tirik hayotning paydo boʻlishini uni gullab-yashnashi yoki soʻlishini oʻlimi tomon yoʻnaltirilgan cheksiz ehtirolarni birlashtirgan va oʻzida mujassam etgan [2].

Komizm “Homo ridens - kuluvchi odam” deb ham taʼriflanadi. Tezkorlik, hozir javoblik, hazil tariqasidagi javoblarni eramizdan oldingi jamiyatda allaqachon yaxshi oʻzlashtirishgan degan taxminlar ham mavjud. Komizm tuygʻusi insonga berilgan eng oliy inoyatlardan biri boʻlib, aynan shu xususiyat uni hayvonot olamidani ajratib turadi. Kulgi oʻz-oʻzidan sodir boʻladigan va tartibsizdir, his tuygʻu boshqaradigan xatti-harakat sifatida ifodalanuvchi holatdir. Bu tashqi ogohlantirishlarga toʻgʻridan-toʻgʻri javobni ifodalovchi integratsiyaga oʻxshaydi. Lekin avvaliga sodda, keyin esa tobora nozik va ziddiyatli, turli maʼno va vazifalarga ega turlari jamiyatda tarqala boshlandi. Komizm ham soʻz oʻyini singari, kontekstdan ajralib turishi, oʻziga xos kulgi anklavlarini tashkil qilishi va umumiy muloqot oqimiga “Jalb etilishi” kerak.

Komizm sanʼatda ham oʻz oʻrniga ega, u teatr, kino, adabiyot, rasm va boshqalar kabi turli xil sanʼat turlarining muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Komediya filmlar yoki pyesalarda va tomoshabinlarda, u kulgi va yaxshi kayfiyat uygʻotish uchun ishlatiladi. Ammo jiddiy asarlarda ham komizm keskin vaziyatni yumshatish yoki, qahramonlarning oʻziga xos xususiyatlarini taʼkidlash uchun ishlatilishi mumkin.

O'rta asrlarda ko'pincha bayramlar yoki teatr tomoshalari bilan bog'liq bo'lgan komediyaning turli shakllari mavjud edi. Masxarabozlar o'rta asr jamiyatida muhim rol o'ynagan, shu bilan birga ijtimoiy me'yorlarni shubha ostiga qo'yish, yoki tanqid qilish uchun hazildan foydalanganlar. Uyg'onish va islohot davrida kulgili elementlarni o'z ichiga olgan va ko'pincha cherkov yoki hokimiyatni tanqid qiladigan asarlar yaratildi. Satira va kinoya ijtimoiy tanqid vositasi sifatida keng qo'llanila boshlandi.

Komizmning ko'plab ta'riflari orasida eng birinchilari va eng mashhurlaridan biri bu Aristotelning komizmga bergan ta'rifidir "Xato va deformatsiya, ammo og'riqsiz va zararsiz"[3] Teofil Gautier komediyaning absurdlik mantig'i deb atadi. Ko'p nazariyalar kulgi shunga o'xshash fikrga yaqinlashadi. Har bir kulgili effekt qaysidir ma'noda qarama-qarshilikni o'z ichiga olishi kerak. Bizni kuldiradigan narsa bu aniq shaklda mujassamlangan bema'nilik—"ko'rinib turgan absurdlik" yoki avval tan olingan va keyin tuzatilgan ko'rinishdagi bema'nilik yoki, nihoyat, bir tomondan bema'ni, lekin boshqa tomondan tabiiy ravishda tushuntirilishi mumkin bo'lgan usuldir" Komizmga oid tushunchalar, turlari, shakllari shunchalik kengki, biron bir asosiy yoki hatto yo'naltiruvchi tadqiqotlarni nomlash qiyin. Biroq, Sannikovning sharh xarakteridagi so'nggi asarlar orasidan komizmning turli tushunchalarini qisqacha tahlil qilingan monografiyasini misol qilish mumkin[4], yoki nemis olimlaridan Zigfrid Krakauer o'zinig "Film nazariyasi: Filmlardagi nutq" ilmiy maqolasida kinoda komediya rolini o'rganib chiqan[5], Helmut Schanze esa "Hobbinig komediya shakli: Inson ilmining yagona tarixi" - Schanze komediya va ilmiy kashfiyot o'rtasidagi bog'liqlik borasida tadqiqotlar olib bordi, yana bir nemis olimi Verner Follstix[6]: "Film va komediya: Chaplinning "Adashgan" romanidan "Spagetti hidlovchisigacha", Follstich Charli Chaplinning "Assob" filmidan ko'proq zamonaviy komediyalargacha kinoda komediyaning rivojlanishini o'rgandi. Ammo shuni takidlash lozimki, 19-asr nemis adabiyoti, ayniqsa Geynrix Xayn, Teodor Fontane va Vilgelm Bush kabi mualliflar turli xil hazil turlarini shakllantirdilar. Masalan, Bushning "Maks va Morits" asari bolalar adabiyotida rasmi hikoyalar va hazil sohasida kashshof asarga aylandi.

Uyg'onish davrida hazil yangi ma'noga ega bo'ldi. Lessing[7] va Viland[8] kabi mualliflar o'z asarlarida hazil elementlariga faol murojaat qilishgan. Bu esa o'z navbatida yanada nozik va intellektual hazilni rivojlantirishga olib keldi. 19-asr nemis adabiyoti, ayniqsa Geynrix Xayn, Teodor Fontane va Vilgelm Bush kabi mualliflar turli xil hazil shakllarini shakllantirdilar. Masalan, Bushning "Maks va Morits" asari bolalar adabiyotida rasmi hikoyalar va hazil sohasida ilk qaldirg'och asarga aylandi[9]. Veymar Respublikasining notinch davrida va jahon urushlari paytida hazil ikki tomonlama rol o'ynagan. Bir tomondan, u aholiga muammolarni hal qilish uchun vosita bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, boshqa tomondan amaldorlarni kirdikorlarini ommaga ochiq aytish uchun hazil shaklidan foydalanishgan. Shu kabi voqealıklar tarix davomida xalqlarning madaniyatida ko'p qirrali va ko'p darajali hazil evolyutsiyasini rivojlanishga asos bo'ldi. Hozirgi kunda zamonaviy komizm rivojlanishda va turli shakl va ko'rinishlarda davom etmoqda: sahna komediyasidan tortib, televizion o'yin-kulgigacha, ijtimoiy tarmoqlardan tortib, onlayn platformalargacha keng tarqalib bormoqda. Hozirgi kunda matbuot matnlaridan unumli foydalanishmoqda va o'z navbatida nemis matbuot matnlarida komizmlarning qo'llanilishi masalalarini bir qator olimlar tadqiq etishgan. Karl Kraus, Walter Benjamin, Elias Canetti, Peter Szondi, Helmut Arntzen, Stephan Braese, Georg Lukacs, G.W.F. Hegel, Peter Stocker, Martina Kessel, Edgar Lapp, Burkhard Meyer-Sickendiek, Jürgen Brummack, Johan Schmidt, Monika Schwarz-Friesel, Peter Mollenhauer, Nicolai Hartmann, Ulrich Gaier, Ernst Behler, Friedrich Schlegel va yana bir qator nemis tilshunoslari va shu bilan birga rus lingivistlari N.M. Baybatirova, L.M. Boldireva, B.Yu. Borev, E.S. Vinogradova, M.A. Vorobeyeva, A.D. Koshelev, G. Kyazimov, T.B. Lyubimova, D.P. Nikolaev, E.V. Safonova, N.Yu. Stepanova, A. Tkachenko, L.N. Shmelevalar komizm haqida samarali tadqiqot ishlari olib borishgan, lekin shunga qaramasdan komizm mavzusi hali hamon dolzarb bo'lib qolmoqda[10]. O'z navbatida komizmni har bir lisondagi holatini, shaklini va turlarini kam holatda ko'rib chiqilganligi nazarda tutilsa, bu ushbu mavzuni bugungi kunda dolzarbligini va keng ko'lamda o'rganilish kerakligini ko'rsatadi.

Komizm nafaqat san'atda, balki kundalik hayotda ham mavjud. Muloqotni oson va yoqimli qilish uchun biz ko'pincha hazil va mutoyibadan foydalanamiz. Masalan, biz birinchi bor uchrashgan inson bilan oradagi noqulaylikni bartarf etish uchun ob-havo haqida hazil qilishimiz, yoki ikkta

arazlashgan insonlar orasidagi keskin vaziyatni yumshatish uchun biror bir hazildan foydalanishimiz mumkin. Yoki biz hayotdagi qiyin davrni boshdan kechirayotgan do'stimizni xursand qilish uchun qiziqarli voqeani o'ylab topishimiz mumkin.

Komizm nafaqat harakatlar yoki vaziyatlar orqali, balki lison orqali ham ifodalanishi mumkin. Komizm yaratish usullari: Komizmning yuqorida tavsiflangan shakllaridan satira, ironiya va hazil komiksning usullari yoki usullarini ajratib ko'rsatish kerak. Bular kundalik hayotda yoki madaniyatda badiiy adabiyot, san'at va boshqalar komizm yaratish yoki komizmni idrok etish uchun odamlar tomonidan ongli yoki ongsiz ravishda qo'llaniladigan aqliy operatsiyalardir. Biz allaqachon aytishimiz mumkinki, mudofaa mexanizmlarining, xususan, ratsionalizatsiyaning roli haqida gapirganda, komizm yaratish jarayonida biz ularning texnikasi yoki usullari sifatida harakat qilishini nazarda tutamiz: ya'ni usullar komizm turlari emas, balki mexanizmlaridir.

Komizmning turli shakllari mavjud, jumladan og'zaki nutqda, kulgili vaziyat, sodir etilgan kulgili harakat va boshqalardir. Adabiyotlarda, teatr va kinolarda komizm hazil effektini yaratish yoki ma'lum bir semantik voqelikni yetkazish uchun yoki tomoshabinlarni xursand qilish maqsadida ishlatilishi mumkin. Shu yerda "Komizmning qaday turlari mavjud?-" degan savol tug'ilishi tabiiy hol. Hozirgi kunda komizmning bir necha turlari mavjud bo'lib, tilshunos olimlar ularni quydagi turlarga bo'lishadi:

ironiya,
kalambur,
slapstick,
sarkazm,
satira,
karikatura,
komediya,
hazil,
parodiya,

* **Kalambur** -bu lingvistik burilishlar, ikki tomonlama ma'nolar yoki epchil so'z o'yinlariga asoslangan komediya turi. Masalan, noaniq atamalardan foydalanish.

* **Slapstick**-bu jismoniy harakatlar va kulgili voqealarga e'tibor qaratadigan komediyaning jismoniy va ko'pincha bo'rttirilgan shakli. Charli Chaplin filmlari ushbu turdagi komediyaning yorqin namunasidir.

* **Satira** - kulgili mubolag'a yoki tanqidiy tasvir orqali jamiyatdagi yoki siyosatdagi norozilik, kamchiliklar yoki zaif tomonlarni tanqid qilishga qaratilgan.

* **Parodiya** - taniqli asarlarni, odamlarni yoki uslublarni hazil bilan buzish yoki bo'rttirish maqsadida taqlid qilinadi.

* **Sarkazm** - aytilgan va haqiqiy ma'no yoki vaziyat o'rtasidagi kontrast orqali, ko'pincha kulgili effekt bilan yaratiladi.

* **Hazil** - bu komediya shakli bo'lib, unda qorong'u, taqiqlangan yoki nozik mavzular kulgili tarzda ko'rib chiqiladi, ba'zilar buni qorong'u deb hisoblashlari mumkin.

Komizmning boshqa lingvistik vositalari orasida sarkazmning (kinoya yoki istehzoning) o'ziga xos xususiyatlari so'nggi yillarda komizmning boshqa lingvistik vositalari qatorida shaxslararo muloqot tilshunoslarning alohida e'tiborini jalb qilayotgani, istehzoning komizm sohasi sifatida ko'rib chiqilib, kinoya turlari haqida savollar qo'yilgan, masxara mavzulari va obyektlari aniqlangan. Ayniqsa, istehzo lison darajada keng o'rganilgan: qo'shimcha ma'nolarni ko'paytirish mexanizmi, leksik birliklarning har xil ma'nolarining paydo bo'lishi va boshqalar. "Kinoya estetik kategoriya, hazil nutq janrlarining turlaridan biri, stilistik vosita, keskinlik sifatida qaraladi"- deydi rus olimlari. Varobyova K.A o'z' qarashlarida, yana bir rus olimi Dobrovolskiy D.O. "Kinoya- tabassumni yengil ifodalovchi semantika" deb ataydi. Ermakova O.II. "Kinoya - yolg'on – hazil", mavzularida komizni turlarini alohida- alohida ko'rib chiqqan. I. A. Pilshikov parodiya va satira mavzusida bir qancha monografiyalar yozgan[11]. Ushbu mavzuga taalluqli yana bir nemis olimi asari P. Ratmir (Vena, Avstriya)[12]. Ishbilarmonlik aloqalarida kulish: komik va xushmuomalalik monografiyalarida etnik-madaniy o'ziga xosliklari bilan ajralib turadigan va lingvistik ifodasini topadigan psixik shakllanish

sifatidagi tushuncha haqidagi lingvistik qarashlar umumlashtiriladi. Komizmning boshqa til vositalari orasida istehzoning o'ziga xos xususiyatlari Vorobyova K. A. tomonidan o'rganilib chiqilgan. [13]

Bu borada satirist, tarjimon va adabiyotshunoslar- Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Said Ahmad va boshqalar komizdan nafaqat o'z asarlarida balkim taxaluslarida ham samarali foydalanganlar, masalan "Julqumbo, Kalvak Mahzum, Ovsar, Dumbul" kabi taxalluslar shular jumlasidandir. O'z asarlarida "Komizm" mavzusiga murojaat qilib, xalqning diniy va lingvistik ongidagi "so'z o'yini, kinoya, hazil" tushunchalarini axloqiy, diniy va adabiy matnlar, shuningdek, leksikografiya, paremiologiya va she'riyat asosida tadqiq etganlar.

Komizmlar har doim aqlga qaratilgan bo'ladi. Komizmda ironiya birinchi o'rinda turuvchi vositadir. Ironiya aqliy kategoriya bo'lib, uning harakati mantiqiy va mantiqsiz qarama-qarshilikka asoslangan. Ironiya o'z mohiyatiga komiksning boshqa modifikatsiyalariga qaraganda yaqinroq yaqinlashadi, chunki u kulgu obyektiga subyektiv munosabat bilan birga uning o'zaro bog'liqligida obyektning rivojlanish mantiqini ham o'z ichiga oladi. Komizmda ironiyaning ko'rinadigan va yashirin dialektika ko'rinishlari mavjuddir. Shu munosabat bilan kinoya ritorik, adabiy vosita (yashirin shaklda ifodalangan nozik masxara), ikki qavatli maqtov, noaniqlik sifatida ishlatilishi mumkin, bunda inkor va masxara ijobiy tashqi baholash ortida turadi. Shunday qilib, komizm aks etgan ironiya o'ziga xos da'vogarlikdir: "ha" desangiz, aslida "yo'q" deysiz yoki aksincha. Lekin o'zini ko'rsatish aldashi anglatmaydi: kinoyaning mohiyati shundan iboratki, "men" "ha" deb, o'zining "yo'q" deganimni yashirmayman, ya'ni uni bildiraman, ochib beraman. Komizmlarda asosiy ustuvor g'oya bu kulgudur. Biroq, kulgu har doim ham faqat tabassumni keltirib chiqarmaydi.

Bir vaqtlar taniqli falsafa fanlari doktori Leonid Karasev kulgi uyatga sabab bo'lish qobiliyatiga ega ekanligini aniqlagan va agar bizni ustimizdan kulishsa, biz uyatni his qilishimiz haqida to'xtalib o'tgan. Shuningdek, komizm o'zida pamflet, felyeton, karikatura, allegoriya, paradoks, metafora, giperbola, litota, ironiya, kalambur, sarkazm, komizm va yumorni o'zida birlashtira olgan kuchli g'oyalar yig'indisidir [14]. Amaliy kulgili effekt, Kant aytganidek, muhim narsa "hech narsa"ga aylana olganda yuzaga keladi; harakat va natija, maqsad va vosita, tushuncha va obyekt o'rtasida nomuvofiqlik aniqlanadi. Biroq, kulgili nomuvofiqliklar, kulgili bahonalar, kutishlar va boshqalar ham komizm mavjud bo'ladi. Komizmning bunday xilma-xil ko'rinishlari bilan uning umumiy mohiyatini, uning barcha ko'rinishlari uchun umumiy ekanligini aniqlash juda qiyin.

Biz komizmning umumiy ichki psixologik tuzilmalarini topish kerak, deb hisoblaymiz, shunda uning barcha o'ziga xos ko'rinishlari o'zining tabiiy izohini topadi. Buning uchun oddiy misolni olaylik: past bo'yli odam baland ko'rinishga harakat qiladi. Bu shuni anglatadiki, birinchi shakl (A) o'zining qarama-qarshiligiga aylanishga harakat qilmoqda, ya'ni (A = (B) emas. Ammo bu o'ziga xoslikning mantiqiy qonuni buzilgan shunday formuladir. Bir kuni bir necha kishilar huzurida uning tanishlaridan biri bu satrlar muallifiga jiddiylik bilan dedi: "Sizning bo'yingiz yaxshi, bo'yingiz men bilan deyarli bir xil ekan". Bu kulgili edi va hamma tabassum qildi, ma'ruzachidan tashqari: aslida u mendan 3-4 sm pastroq va bu aniq ko'rinib turibdi. Bu shuni anglatadiki, inson o'zini beixtiyor kulgili tutadi, chunki u o'zini psixologik himoya qiladi. Motiv – mudofaa, vosita esa komiksning psixologiyasidir. Bu holatda, bizda aslida ikki tomonlama komediya bor, chunki odam o'zini kulgili tutayotganini anglamaydi. Agar u bu so'zlarni hazil sifatida aytgan bo'lsa, unda masala faqat birlamchi va ongli komik effekt bilan chegaralangan bo'lar edi. Maxsus adabiyotlarda komizmning turlari va tuzilishini tasniflash mezonlari haqida munozaralar mavjud. Bu juda qiyin muammo. Bu munozaralarga kirishning joyi emas, garchi zamonaviy psixologiya komiksni tasniflash mezonlari va mexanizmlarida o'z so'zini aytishi mumkin edi. Bizning vazifamiz - komiksning yaratilishida ratsionalizatsiya va qisman, boshqa himoya mexanizmlari qay darajada rol o'ynashini aniqlashdir. Shuning uchun biz ushbu uch turdagi hajviyaning eng muhim belgilarini - satira, istehzo va hazilni qisqacha tasvirlab beramiz, shundan so'ng ularning shakllanishida ratsionalizatsiya roliga o'tamiz. Sarkazm, kaustik istehzo - bu komizmning qutbi bo'lib, unda subyekt obyektini masxara qiladi, uni psixologik jihatdan yo'q qilishga intiladi. Sarkazmning badiiy ifodasi komizm satirik asarlar shaklida hazilga mos keladi. Komizmning faol shaklidir. U yovuzlik bilan kurashish uchun ishlatiladi. Satiraning vositalari yoki usullari kinoya (yovuz kinoya), masxara, hazil, obyektning deformatsiyasi va uning karikatursi, giperbola va groteskdir. Turli odamlar, shu jumladan satirik

asarlar mualliflari ham ushbu vositalarning turli kombinatsiyalaridan foydalanadilar. Yana nozik vositalar ham qo'llaniladi - ishora, metafora, timsol va boshqalar. Komizm esa itarixiya paytlarda paydo bo'lgan va rivojlangan. Bu odamlarning kognitiv qobiliyatlarining umumiy progressiv rivojlanishi bilan bog'liq. Satirik shunchaki komizmga e'tiborni jalb qilishdan ko'proq narsani anglatadi. Komizm faqat o'yin-kulgi uchun emas. Satirik o'quvchi yoki tomoshabinda o'z diqqatini jalb qiladigan obyektga nisbatan ma'lum munosabatni yaratishga faol harakat qiladi, u odamlarni faol harakat qilishiga undaydi. Satirik odamlarda e'tiqod yaratishga va shu orqali ularning xatti-harakatlarini o'zgartirishga intiladi.

Bunday munosabatni yaratish, kognitiv nuqtayi nazardan, narsalarga satirik nuqtayi nazarni yaratishni anglatadi. Satiristlar axloqchi bo'lib, tinglovchilari yoki o'quvchilarining g'azabini qo'zg'atishga intiladi. Satirada zararli hodisalar masxara qilinadi. Satirik kinoya kulgi satirik munosabat ifodasi va uning uslublaridan foydalanish ya'ni ayblovchi, kamchiliklarni fosh etuvchi, faol va maqsadli kulgidir. Satiristga toqatsizlik xos emas, yumorist esa o'zining kulgili munosabati obyektiga nisbatan bag'rikenglik, tolerantlik bilan ajralib turadi.

Insonning tabassumi ham istehzoli bo'lishi mumkin. Ironiya yunoncha "eyronea" so'zidan olingan bo'lib, da'vo qilish ma'nosini anglatadi. Estetika va falsafada inkor jarayonlari, niyat va natija, dizayn va obyektiv ma'noning divergensiyasidir. Ironiya rivojlanishning paradokslarini, shakllanish dialektikasining ayrim tomonlarini aks ettiradi, deb ishoniladi. Jamoat hayotida komizm masxara yoki hazil shaklida namoyon bo'ladi. Qadimgi Yunonistonda u ritorik vositaga aylangan, ya'ni: biror narsa aytib, aytmagandek ko'rinish, ya'ni narsalarni qarama-qarshi nomlar bilan chaqirish. Masalan: "Ha, siz juda jasur odamsiz", - deyishadi qo'rroq odamga kinoya bilan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ironiyaning psixo-mantiqi: «Men sizga x deb aytaman, lekin siz no-x-ni tushunasiz». Hazil. – "Humor" so'zi - ingliz tilidan olingan bo'lib, hazil - injiqlik, moyillik, kayfiyat ma'nolarini anglatadi; lotin tilida hazil - namlik, suyuqlik ma'nolarini anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda "hazilning o'ziga xos turi, hodisalarning ziddiyatli tabiati tajribasi, jiddiy va kulgilini bog'lovchi va kulgida ijobiy lahzaning ustunligi bilan tavsiflanadi" deb ta'rif berilgan. Shuningdek, tabiatan intellektual xususiyatga ega bo'lgan istehzo va kinoyadan farqli o'laroq, hazil nafaqat ong sohasiga, balki butun ruhiy tuzilishga tegishli bo'lib, shaxs xarakterining mulki sifatida ishlaydi.

Otto Vayninger hazilning tabiati haqidagi qiziqarli fikrlarni bildirgan. U.A. Shopengauer, Jan Pol va boshqa tadqiqotchilarga tayanib, ko'pchilik uchun hazil boshqalarga va o'ziga nisbatan rahmshafqatning nozik shaklidir, deb hisobladi. Hazil yordamida ular o'zlari va boshqalar o'rtasidagi masofani saqlaydilar. «Menimcha, hazilning eng muhim jihati - bu empirikga bo'rttirilgan urg'u, bu ikkinchisining ahamiyatsizligini yanada aniqroq ko'rsatadi. Qat'iy aytganda, amalga oshirilgan hamma narsa kulgi va hazil bunga asoslanadi, shuning uchun erotizmga qarshi hissiyotdir deb baholangan[15]. Shu ma'noda O. Vayninger, V. Shekspir va L. Betxovenni qarama-qarshi deb hisoblaydi[16]. Vayningerning fikricha, hazil e'tiborni cheklanganga qaratadi, uni oldinga olib chiqadi, fosh qiladi, har tomondan tekshiradi. Yumorist kichik faktlarning ma'nosini tushunadi va shuning uchun sayohatga moyillik ko'rsatmaydi. U mehr bilan mayda-chuyda hamma narsaga chuqur kirib boradi, lekin uning narsalarning asl mohiyatiga mos kelmasligini ko'rsatish uchun.

Aql hodisaning o'zidagi ziddiyatni ochib beradi, hazil esa hodisaga yanada hal qiluvchi zarba beradi, uni o'z-o'zidan yopiq, yaxlit bir narsa sifatida ko'rsatadi. Ikkalasi ham mumkin bo'lgan hamma narsani ochib beradi va shu bilan ular tajriba dunyosini eng asosiy tarzda murosaga keltiradilar. Fojia esa abadiy imkonsiz bo'lib qoladigan narsani ko'rsatadi, shuning uchun har biri o'ziga xos tarzda komediya va tragediya empirizmni inkor etadi, garchi ular bir-biriga qarama-qarshi bo'lsa ham. O. Vayninger hazil va komizm muammosini psixologiya muammolari bilan bog'liq holda muhokama qiladi[17]. U shunday deb yozadi: Hazil o'z tabiatiga ko'ra bag'rikengdir, chunki u barcha aniq narsalardan yuqori qadriyatlargacha biladi, lekin ular haqida ayyorlik bilan sukut saqlaydi. Satira, hazildan farqli o'laroq, o'ziga xos tarzda murosasizdir va shuning uchun u yahudiyning, shuningdek, ayolning haqiqiy tabiatiga ko'proq mos keladi. Hazil ijobiy ijtimoiy rol o'ynaydi, hayotni osonlashtiradi, odamni mayda-chuydalar haqida o'ylashdan ozod qiladi va jamoalarni birlashtiradi. Shu sababli, hazil-mutoyiba jamiyatda doimo yoqimli odamdir. Ular satiriklarga toqat qilmaydilar.

O. Vayninger aytgan soʻzlarning eng toʻgʻrisi insonlarga tegishli. U; “Biz tasodifan uchrashgan va hatto bir jamoada ishlagan ularning baʼzilarida odamlarni masxara qilishga deyarli patologik moyillik bor edi” deya yozgandi. Komizmning turli shakllaridagi etnik farqlar va ularning etnik xarakter bilan bogʻliqligi masalasidir. Bu masalalar bugungi kunda ham tekshirilish kerakligini taʼkidlagan.

Ironiya va hazil oʻrtasidagi farq. – “Oʻyin qoidalariga koʻra”, “niqob tabiatiga koʻra” istehzo va hazil bir-biriga qarama-qarshidir, deb ishoniladi. Bu yerda ularning yadroviiy psixologik tuzilmalari boshqacha ekanligini taxmin qilish mumkin. Ironiyada kulgili jiddiylik niqobi ostida yashiringan, lekin ayni paytda odam istehzo mavzusiga masxara yaʼni salbiy munosabat bildiradi. Hazilda jiddiy kulgili niqob ostida taqdim etiladi. Bu yerda munosabat ijobiydir. Hayotga munosabat sifatida hazil jiddiyroq va chuqurroqdir. Bu yerda arzimaz terilar niqobi ortida buyuklik, jinnilik ortida - donolik, kulgi orqasida - gʻamginlik yashiringan boʻladi.

Satirada mavzu obyekt odamlarning illatlari, shaxsning hajviy obrazning munosabati esa salbiy, ochib beruvchidir. Aslini olganda, kinoya satiraning zaifroq varianti boʻlib, komizm va hazil oʻrtasida yotadi, deyishimiz mumkin. Satira-taqqoslashga asoslangan aqliy jarayon boʻlib, uzoq va koʻp yoki kamroq mavhum tushunchalarning yaqinlashuvidir. Bunday aqliy jarayonning natijasi komizmdir. Bundan tashqari, biz odamni aqlli deb ataymiz, agar u aql -zakovatni muvaffaqiyatli yaratsa. Bizning fikrimizcha, zukkolik murakkab sifat boʻlib, xarakter xususiyatlarini ham kognitiv qobiliyatlarini ham oʻz ichiga oladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, nemis tilshunosligida komizm turlarini, jumladan qora hazil, slapstik, yumor, soʻz oʻyini, kalambur, kinoya, satira kabi turlari koʻplab ifoda shakllarini taklif etadi. Soʻz oʻyinlari va slapstikadan tortib satira va qora hazilgacha, bu turli xil hazil turlari nafaqat koʻngil ochar, balki inson hissiyotlari, ijtimoiy meʼyorlar va madaniy farqlarning murakkabligini aks ettiradi.

Komizmning insonga psixologik taʼsiri ham katta ahamiyatga ega, chunki u ijobiy muhitni yaratishga, stressni kamaytirishga va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Komizmning turli shakllariga turlicha munosabat, inson tabiatini va hatto qiyin vaziyatlarda ham quvonch va zavq topish qobiliyati, hazilning subyektiv xususiyatini va uning shaxsiy tajriba va madaniy taʼsir bilan qanchalik bogʻliqligini taʼkidlaydi.

Adabiyotlar:

1. Arutyunova 1998 — Arutyunova K. D. Yazk i mir cheloveka. M.,1998.
2. Vejbiskaya 1996 — Vejbiskaya A. Yazk. Kultura. Poznanie. M , 1996.
3. Voloshinov 1993 — Voloshinov V.N. Marksizm i filosofiya yazka. M.,1993.
4. Grays 1985 — Grays G. P. Logika i rechevoe obshenie // Novoe v zarubejnoj lingvistike. Vp. 16. M.,1985.
5. Ermakova 1997 — Ermakova O. P. Ob ironii i metafore // Oblik slova. Sb. statey pamyati D.N.Shmeleva. M.,1997. 252 A. G. Kozinsev
6. Jan-Pol 1981 — Jan-Pol.Prigotovitel'naya shkola estetiki. M., 1981.
7. Kant 1994 — KantI.Kritika sposobnosti sujudeniya. M, 1994.
8. Kozinsev 2002 — Kozinsev A. G. Ob istokax antipovedeniya, smexa i yumora (etyud o shekotke) //Smex: Istoki i funkzii. SPb.,2002.
10. Kozinsev 2004 — Kozinsev A. G. Proisxojudenie yazka: Nove fakt i teorii // Teoreticheskie problem yazkoznaniiya. Sbornik statey k 140-
11. Letiyu kafedr obshego yazkoznaniiya SPBGU.SPb.,2004.
12. Kozinsev 2006 — Kozinsev A. G. Kultura, priroda, yazk, smex // Kognitivne issledovaniya. Vp. 1. M., 2006.
13. Makarov 2003 — Makarov M.L. Osnov teorii diskursa. M., 2003.
14. Minskiy 1988 — Minskiy M. Ostroumie i logika kollektivnogo bessoznatelnogo //Novoe v zarubejnoj lingvistike. Vp. 23. M., 1988
15. Sannikov 1999 — Sannikov V.Z. Russkiy yazk v zerkale yazkovoy igr. M.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000